

GEOGRAFIYA FANINI O‘QITISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Qurbonbekova Nargiza

Toshkent shahar Sergeli tumani 104 maktab geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Geografiya fani sohasida ham ta'lim jarayoniga ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish, o'quvchilarning fanni o'qish orqali bilim darajasining oshirishga xizmat qiladi. O‘qitish amaliyotiga ta’limning innovatsion shakllarini joriy etish, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Bu vazifani amalga oshirishda hozirgi zamonaviy pedagogning kasbiy mahorati alohida o‘rin tutadi. Pedagog o‘quvchilarga bilim beruvchi sifatidagina emas, balki ularning o‘qishi, izlanishi va fikrlashi uchun sharoit yaratib beradigan shaxs sifatida turishi lozimdir.

Kalit so‘zlar: O‘qituvchi, ta’lim, geografiya, yondoshuv, innovatsiya, zamonaviy yondoshuv, yangi metodlar, qiziqishlar, maktab, fan muommolari, xorij tajribalari, Yaponiya, Amerika, sxemalar, xaritalar, laborotoriya.

Dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida geografiya fanini o‘qitishda e’tibor berilayotgan asosiy jihat shundaki, o‘quvchilarning ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu davlatlarda geografiya ta’limi ko‘proq fan bo‘yicha muammolarni, nazariyalarni, qonunlarni va kategoriyalarni o‘rganishga qaratilgan. Oxirgi o‘n yilliklarda jahon mamlakatlaridagi maktablarda geografiya fani bo‘yicha ta’lim berish va oliy ta’lim muassasalarida geografiya o‘qituvchilarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish ancha yuqori pog‘onaga ko‘tarildi. Hozirgi kunda geografiya ta’limi jahonning ko‘pgina mamlakatlarida uchta yo‘nalishda o‘qitiladi.

Birinchi guruhga kiruvchi mamlakatlarda geografiya ta’limi asosiy tabiiy va iqtisodiy geografiya kurslaridan tashkil topgan. Shahar va qishloq joylaridagi barcha mamlakatlarda yagona o‘quv rejasi asosida o‘tkaziladi.

Ikkinchi guruh mamlakatlarda geografiya bilimlari maxsus fanlar tarzida emas, balki integratsiya tarzida bo‘lib, boshqa fanlar, kurslar tarkibiga qo‘shilib ketgan. Bunda geografiyani chuqur o‘rganishni xohlovchilar maxsus fakultativ mashg‘ulotlar orqaligina o‘z bilimlarini oshirishlari mumkin. Shu tufayli ham bu guruhdagi davlatlarda geografiya ta’limi bo‘yicha yagona davlat rejasi yo‘q. Har bir o‘qituvchi maktab joylashgan sharoit nuqtai nazardan kelib chiqib, o‘quv dasturini tuzishi mumkin.

Uchinchi guruh mamlakatlarda geografiya majburiy o‘rganiladigan fanlar qatoriga kirmaydi va uni fakultativlar orqali o‘rganish, asosiy o‘rinni egallaydi. Umuman olganda Yevropa va Amerikaning rivojlangan mamlakatlarida barcha o‘quvchilar uchun majburiy bo‘lgan fanlar qatorida, xilma-xil murakkablikdagi fakultativ kurslar turi keng tarqaldi.

Jahon tajribasida 3 bosqichli ta’lim tizimi asosiy hisoblanadi, ya’ni boshlang‘ich maktab (I-IV sinf), o‘rta bosqich (V–IX sinf), yuqori bosqich (IX– XII sinf). Ko‘pchilik davlatlarda har bir bosqichdagi ta’limda o‘qish yili o‘zgarib turadi, boshlang‘ich maktabda 6-9 yosh, o‘rta bosqich 10-14 yosh, yuqori sinfda 14-16 yoshni tashkil qiladi. Har bir bosqichda geografiya ta’limi o‘ziga xos maqsadga ega.

Masalan, birinchi bosqich maktabda geografiya ta’limining asosiy maqsadi, yaqin atrof-muhitni o‘rganish, moddiy va ma’naviy boyliklarga nisbatan mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashdan iborat.

Ikkinchi bosqichda o‘z mamlakatining xo‘jalik hayotini o‘rganish zarur kasblar haqida ma’lumotlar olish, ta’limiy ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.

Uchinchi bosqichdagi maktablarda insoniyatning global muammolarini va jahon xo‘jaligini o‘rganishdan iborat. Jahon tajribasida geografiya o‘qitishning ahvoli muhim emas. Shu tufayli uni o‘quvchilarga o‘qitish bo‘yicha ikki fikr tarafdorlarining fikri-o‘quv rejalarida geografiyani mustaqil fan sifatida muntazam o‘tishni amalga oshirish bo‘lsa, ikkinchi yo‘nalish tarafdorlari geografiyani boshqa o‘quv fanlari bilan integratsiya tarzida qo‘shib, o‘tishni isbotlab berishga urinadilar.

Geografiya fani bo‘yicha respublikamizda xorijiy mamlakatlarning ta’lim tajribasidan kelib chiqqan holda quydagi ishlarni amalga oshirish mumkin:

- dars jarayonida faollashtirish, muammoli hamda tadqiqot xarakteriga ega bo‘lgan yangi g‘oyalar yaratish;
- tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar qo‘yish;
- noan’anaviy yondashuvlar, odatiy bo‘lmagan tashabbuslar orqali harakatga keltiruvchi, ta’lim jarayonining sifatini kafolatlaydigan innovatsion metodlar yaratish va amaliyotga tatbiq etish;
- o‘quv topshiriqlari, nostandart testlardan iborat bo‘lgan darslik va o‘quv qo‘llanmalarni yaratish;
- o‘qituvchi innovatsiyalarning mohiyatini to‘la tushunishi va o‘z faoliyatiga izchil tatbiq eta olishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vahobov H, Alimqulov N.R., Sultanova N.B. Geografiya o‘qitish metodikasi. Nodirabegim. – T.: 2021. – B. 22-34
2. Ibroimov, S., & Madaminova, M. (2020). Maktablarda geografiya fanini o‘qitish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash. Academic researchin educational sciences.
3. Sultonova N.B., Abdimurotov O.U. “Amaliy geografiya darslarida interfaol metodlardan foydalanish”. “Ta’lim texnologiyalari” ilmiy-uslubiy jurnal 2014-yil №2(46). Toshkent, 55-59
4. Alimqulov N.R. Abdimurotov O.U. Yandasheva G. Sobirov E. “Umumta’lim maktablarida geografiya darslarini o‘qitishda kartografik texnologiyalardan foydalanish”. Farg‘ona vodiysida tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishning dolzarb muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan, 6-7-iyun 2014-yil. 122-124-bet
5. Abdimurotov O.U. “Tabiiy geografiya kurslarida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilishda interfaol metodlarning qo‘llanishi”. Ta’limni axborotlashtirishning zamonaviy interfaol texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2015-yil II-Tom 25-27-bet

6. Alimqulov N.R. Sultonova N.B. Abdimurotov O.U. “ Umumiy yer bilimi kursida amaliy mashgʻulotlarni oʻqitishda modulli taʼlim texnologiyasidan foydalanish”. Geografiya fani va taʼlimning zamonaviy muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20- may 2015-yil 361-364-bet

7. Sultonova N.B. Abdimurotov O.U. “Oʻzbekiston tabiiy geografiyasi kursida Keysstadi texnologiyasidan foydalanish”. Geografiya fani va taʼlimning zamonaviy muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20- may 2015-yil 423-426-bet

8. Abdimurotov O.U. Umumtaʼlim maktablari oʻquv atlaslari mazmunini takomillashtirish (5, 6 va 7-sinf atlaslari misolida). Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 56-жилд – Т., 2019.

9. Abdimurotov O.U. The importance of preparing future geography teachers for the international PISA program. “Экономика и социум” электронное научнопрактическое периодическое издание. Выпуск №5(72) май, 2020.

10. Shernayev A.O. The System Of Working With Maps In Geography Lessons In Secondary Schools Of Uzbekistan. Jour of adv research in dynamical & control systems, vol. 12, special issue -06, 2020.